

“A importância do empreendedorismo para a economia brasileira.”

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

O empreendedorismo é um elemento fundamental na economia brasileira, pois tem contribuído para o crescimento econômico do país ao criar novos negócios, promover a inovação e estimular a criação de empregos. O Brasil possui uma forte cultura empreendedora, refletida na alta taxa de autônomos e na sua história de inovação em diferentes setores. Como resultado, as empresas brasileiras geraram riqueza significativa para seus proprietários e funcionários. Além disso, o empreendedorismo pode aumentar a renda das pessoas, diversificar a economia e diminuir a dependência de um ou poucos setores, promovendo o crescimento econômico. No entanto, é preciso que o governo brasileiro adapte seus investimentos no empreendedorismo para que ele possa continuar contribuindo de maneira positiva para a economia do país. Neste estudo, serão analisados os impactos do empreendedorismo na economia brasileira, identificados os principais fatores que levaram à importância do empreendedorismo no Brasil, comparados os principais momentos do empreendedorismo no mundo e no Brasil, e propostas medidas para promover o empreendedorismo no Brasil. Algumas das perguntas a serem investigadas são: por que a economia brasileira está ligada ao empreendedorismo, quais são os principais fatores que levaram à importância do empreendedorismo no Brasil, e quais foram os principais momentos do empreendedorismo no mundo e no Brasil.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Economia brasileira, Crescimento econômico, Empregos, Competitividade.

Abstract

Entrepreneurship is a fundamental element in the Brazilian economy, as it has contributed to the country's economic growth by creating new businesses, promoting innovation, and stimulating job creation. Brazil has a strong entrepreneurial culture, reflected in its high rate of self-employment and its history of innovation in various

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pela UNIBF-PR; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduando docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

sectors. As a result, Brazilian companies have generated significant wealth for their owners and employees. Additionally, entrepreneurship can increase people's income, diversify the economy, and reduce dependence on one or a few sectors, promoting economic growth. However, it is necessary for the Brazilian government to adapt its investments in entrepreneurship so that it can continue to positively contribute to the country's economy. This study will analyze the impacts of entrepreneurship on the Brazilian economy, identify the main factors that led to the importance of entrepreneurship in Brazil, compare the main moments of entrepreneurship in the world and in Brazil, and propose measures to promote entrepreneurship in Brazil. Some of the questions to be investigated are: why is the Brazilian economy linked to entrepreneurship, what are the main factors that led to the importance of entrepreneurship in Brazil, and what were the main moments of entrepreneurship in the world and in Brazil.

Keywords: Entrepreneurship, Brazilian economy, Economic growth, Jobs, Competitiveness.

Introdução

O empreendedorismo é uma força fundamental na economia do Brasil. Seu crescimento tem sido crucial para o sucesso econômico do país, pois tem ajudado a criar novas empresas e indústrias, promovendo a inovação e gerando empregos. Essa forte cultura empreendedora é evidente não apenas na alta taxa de autoemprego do Brasil, mas também em seu impressionante histórico de inovação que o tornou um líder global em muitos setores.

O empreendedorismo é uma atividade que pode ter impacto positivo em vários aspectos da sociedade e da economia. Além de gerar empregos e aumentar a renda das pessoas, ele pode promover a inovação e a criatividade, contribuir para o desenvolvimento de novas ideias e soluções, diversificar a economia e reduzir a dependência de um ou poucos setores, e promover o crescimento econômico.

No entanto, é importante lembrar que o empreendedorismo também envolve riscos e desafios, e é preciso estar preparado para lidar com eles de maneira eficiente para ter sucesso. Isso inclui coisas como ter uma boa ideia de negócio, fazer um planejamento adequado, ter acesso a financiamento e recursos, e ter habilidades de gerenciamento e liderança.

Além disso, é fundamental ter perseverança e determinação, pois o caminho para o sucesso empresarial pode ser cheio de obstáculos e dificuldades. No entanto, com o trabalho duro e a dedicação adequados, o empreendedorismo pode ser uma atividade gratificante e um meio de alcançar o sucesso econômico e pessoal.

Problema de Pesquisa

Por meio do estudo proposto é notória a necessidade de adaptação do estado brasileiro no investimento ao empreendedor, pois para o funcionamento da economia, se faz necessário analisar a seguinte questão: Qual a importância do empreendedorismo para a economia brasileira?

Hipóteses

- Quais os principais fatores que contribuem para a prosperidade do empreendedorismo no Brasil?
- Quais os principais momentos do empreendedorismo no mundo?
- Quais os principais momentos do empreendedorismo no Brasil?

Objetivos

Objetivo geral

- Analisar a influência do empreendedorismo na economia brasileira.

Objetivos específicos

- Analisar a influência do empreendedorismo na economia brasileira.
- Pesquisar sobre os impactos do empreendedorismo na economia brasileira.
- Analisar as principais iniciativas do governo brasileiro para incentivar o empreendedorismo e avaliar os resultados.

Justificativa

A economia brasileira está vinculada ao empreendedorismo por diversos motivos. Em primeiro lugar, o Brasil é um país com grande potencial de crescimento econômico, o que torna o empreendedorismo uma das principais ferramentas para o progresso nacional. Em segundo lugar, o empreendedorismo permite que as pessoas criem novos negócios, gerando empregos e renda. Por último, o empreendedorismo também contribui para o aumento da competitividade econômica do Brasil, o que é essencial para o crescimento econômico do país.

Conceito de empreendedorismo

O empreendedorismo é o ato de criar, iniciar e gerenciar um negócio. Ele envolve a tomada de riscos, a busca por oportunidades e a inovação. Empreendedores são pessoas que têm a capacidade de transformar ideias em realidade, seja criando produtos ou serviços, ou encontrando novas formas de fazer negócios.

Alguns autores apontam que o empreendedorismo é uma forma de pensamento e atitude que pode ser aplicada em qualquer área da vida, e não somente no mundo dos negócios. Por exemplo, um empreendedor social pode utilizar a sua criatividade e iniciativa para encontrar soluções para problemas sociais ou ambientais.

Shane e Venkataraman (2000) vem nos mostrar que as oportunidades empreendedoras caracterizam-se como aquelas situações nas quais novos produtos, serviços, matérias primas e/ou métodos organizacionais podem ser introduzidos e comercializados a preços superiores aos seus custos.

Peter Drucker (1985), um dos mais importantes pensadores sobre empreendedorismo e gestão empresarial do século XX, define empreendedorismo como a "busca consciente de oportunidades novas, diferentes, mudanças". Ele acreditava que o empreendedorismo é uma atividade fundamental para o sucesso de uma empresa e que todas as organizações, independentemente do tamanho ou tipo, precisam ter um espírito empreendedor para sobreviver e prosperar.

Para Drucker (1985), o empreendedorismo envolve a identificação e a exploração de oportunidades de negócio, a criação de valor para os clientes e a construção de uma organização eficaz para alcançar esses objetivos. Ele também enfatiza a importância de ter uma visão clara e um plano para a execução desse plano, bem como a capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças no mercado.

Drucker (1985) nos faz refletir que o empreendedorismo também envolve a tomada de riscos e a aceitação do fracasso como parte do processo de aprendizado e crescimento. Ele acreditava que o empreendedorismo é uma forma de liderança que pode ser aplicada tanto em grandes empresas quanto em pequenas empresas e startups, e que é crucial para o sucesso econômico e a inovação

Para Kuratko e Hodgetts (2008), o empreendedorismo é um processo de criação de um novo negócio ou organização, geralmente envolvendo riscos e incertezas, com o objetivo de identificar e aproveitar oportunidades de mercado para criar valor e alcançar sucesso. Ele envolve a tomada de decisões estratégicas, o planejamento e a

implementação de ações para atingir os objetivos estabelecidos e a capacidade de adaptação a mudanças no ambiente de negócios. O empreendedorismo pode envolver a criação de uma empresa ou a aquisição e gestão de uma empresa já existente. Ele pode ser exercido por indivíduos ou por grupos de pessoas em diferentes setores da economia e em diferentes contextos, como em startups, empresas familiares, empresas de médio e grande porte, em organizações sem fins lucrativos e até mesmo em governos e instituições públicas.

Segundo Gartner (1988), a pergunta "Quem é um empreendedor?" é a pergunta errada, pois o importante não é a identidade ou o perfil de uma pessoa, mas sim a atividade empreendedora em si. Em outras palavras, o empreendedorismo é uma atitude e a expertise que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, independentemente de seu background ou experiência.

O empreendedorismo também pode ser visto como uma filosofia de vida que incentiva a criatividade, a inovação e a busca pelo sucesso. Empreendedores são pessoas que não se contentam com o status quo e estão sempre procurando formas de fazer as coisas de maneira mais eficiente e inovadora. Eles são capazes de enxergar oportunidades onde outras pessoas veem problemas, e são dispostos a correr riscos para transformar suas ideias em realidade.

Para Sarasvathy (2001), o empreendedorismo é o processo de criar, iniciar e gerenciar uma empresa, incluindo a tomada de riscos financeiros e a busca de oportunidades de negócio. Ele envolve a identificação de uma necessidade ou oportunidade no mercado, a concepção de uma ideia de negócio para atender a essa necessidade ou explorar essa oportunidade, e a implementação dessa ideia através da criação de um produto ou serviço, a construção de uma equipe de trabalho, a obtenção de recursos financeiros e a criação de uma estrutura de negócio. O empreendedorismo também pode ser visto como uma mentalidade ou atitude, caracterizada por um pensamento inovador, uma visão de futuro, a capacidade de enfrentar riscos e a determinação para transformar ideias em realidade.

Breve histórico do empreendedorismo no mundo

O empreendedorismo é uma atividade antiga que tem sido praticada há milhares de anos. Desde os primeiros comerciantes que trocavam produtos pelo mundo até os

empreendedores modernos que criam startups inovadoras, o empreendedorismo tem sido um motor importante para o crescimento econômico e o progresso social.

A história do empreendedorismo é complexa e envolve muitas disciplinas, como economia, sociologia, psicologia e história.

Christensen (2012) vem nos mostrar como as empresas competitivas são ambiciosas por parte de novos concorrentes que empregam tecnologias disruptivas. O autor argumenta que as empresas bem-sucedidas tendem a se concentrar nas necessidades dos clientes existentes em vez de explorar novas oportunidades de mercado, o que as torna vulneráveis a novos entrantes.

Ries (2013) descreve uma abordagem de empreendedorismo baseada em experimentação rápida e iteração para criar empresas de sucesso. Ries (2013) argumenta que os empreendedores devem começar com uma hipótese de negócio e, em seguida, testá-la rapidamente com clientes para validar ou refutar a hipótese. Isso permite que os empreendedores aprendam rapidamente e façam ajustes no modelo de negócio à medida que avançam.

Neck (2016) explora as características psicológicas e comportamentais que são comuns entre os empreendedores bem-sucedidos. Os autores argumentam que o mindset empreendedor é uma combinação de visão, coragem e determinação, e que é possível desenvolver essas habilidades através da prática e do aprendizado.

Shapiro e Sokol (1982) definem o empreendedorismo como o processo de criar algo novo com valor, sendo este um processo que envolve identificar uma oportunidade, reunir os recursos necessários para aproveitá-la e pôr em prática ações para explorar essa oportunidade.

Shapiro e Sokol (1982) nos inspiram quando dizem que o empreendedorismo é uma dimensão social que inclui o ato de empreender e as consequências sociais dessa ação. Eles argumentam que o empreendedorismo é influenciado por fatores culturais, sociais e psicológicos, e que ele pode ter um impacto significativo na sociedade e na economia de uma região.

Shapiro e Sokol (1982) também destacam a importância do empreendedorismo como uma forma de criar empregos e gerar riqueza, bem como como uma forma de promover o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Eles afirmam que o empreendedorismo pode ser incentivado por políticas governamentais e programas de

apoio, e que é importante que os governos e as instituições educacionais promovam o empreendedorismo entre seus cidadãos e estudantes.

Timmons e Spinelli (2007) vem demonstrar que empreendedorismo é "o processo de criar algo novo com valor, sendo essa criação geralmente realizada através da combinação de recursos econômicos, técnicos e humanos para atender a uma necessidade ou demanda". Em outras palavras, empreendedorismo é a atividade de planejar, organizar e gerenciar um negócio, geralmente com o objetivo de criar algo novo e inovador, que possa ser vendido ou oferecido como um serviço ao mercado.

Para Timmons e Spinelli (2007), o empreendedorismo é uma forma de pensar e agir que envolve o risco, a criatividade e a iniciativa, e que pode ser aplicado tanto em novas empresas quanto em empresas já estabelecidas. Eles afirmam que o empreendedorismo é um processo dinâmico e contínuo, que exige adaptabilidade, resiliência e determinação para enfrentar os desafios e oportunidades do mercado.

Timmons e Spinelli (2007) é considerado um clássico na literatura sobre empreendedorismo e oferece uma visão sistemática e prática do processo de criação e desenvolvimento de novos empreendimentos. Ele aborda tópicos como o planejamento de negócios, o gerenciamento de riscos, a gestão de recursos humanos e financeiros, e a construção de relacionamentos com clientes, parceiros e investidores. Além disso, eles destacam a importância da inovação e da liderança para o sucesso dos empreendimentos.

Breve histórico do empreendedorismo no Brasil

O empreendedorismo no Brasil tem uma história longa e multifacetada. Desde a colonização portuguesa do país, no século XVI, até os dias atuais, o Brasil tem visto muitas mudanças econômicas e políticas que afetaram o ambiente empresarial e o espírito empreendedor de seus cidadãos.

Na época da colonização, os portugueses incentivaram a produção de alimentos e bens agrícolas para exportação, e muitos colonos se tornaram empreendedores na produção de açúcar, tabaco e outros produtos. No século XVIII, o Brasil passou por uma série de transformações econômicas, como a abolição da escravidão e a industrialização, o que levou a um aumento na criação de empresas e no empreendedorismo.

No século XX, o Brasil enfrentou muitos desafios, incluindo guerras, ditaduras militares e instabilidade econômica. No entanto, também houve momentos de crescimento e prosperidade, como a década de 1950, quando o país experimentou um boom econômico. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado muitas dificuldades econômicas, mas ainda assim o empreendedorismo tem sido uma força importante na economia do país.

O empreendedorismo no Brasil tem uma história complexa e marcada por altos e baixos. Barros (2009) nos mostra que a primeira fase da história do empreendedorismo no Brasil se deu durante a colonização portuguesa, quando os primeiros empreendedores estabeleceram negócios no país, principalmente na área de comércio e produção de açúcar.

Barros (2009) relata que a segunda fase, se iniciou no século XVIII e se estendeu até meados do século XIX, o empreendedorismo no Brasil foi impulsionado pelo crescimento da indústria têxtil e pelo desenvolvimento de outras atividades econômicas, como a produção de café e o comércio internacional. Nesta época, surgiram também as primeiras sociedades anônimas no país.

Ainda Barros (2009) mostra que a terceira fase, se iniciou no final do século XIX e se estendeu até a década de 1950, foi marcada pelo crescimento do setor industrial e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, o que impulsionou o empreendedorismo e o crescimento econômico do país.

Já a quarta fase, conforme Barros (2009), se iniciou na década de 1960 e se estendeu até a década de 1980, o empreendedorismo no Brasil foi afetado pelas políticas econômicas restritivas adotadas pelo governo, o que dificultou o crescimento e a expansão de novos negócios.

A quinta fase apresentada por Barros (2009), se iniciou na década de 1990 e se estende até os dias atuais, o empreendedorismo no Brasil passou por um processo de retomada, com o crescimento do setor de serviços e o surgimento de novas oportunidades de negócios. No entanto, o país ainda enfrenta desafios para promover o empreendedorismo, como a falta de acesso ao crédito e a complexidade do ambiente de negócios.

Carvalho (2007) nos relata que o empreendedorismo no Brasil tem uma história que se estende por séculos, mas os primeiros registros de atividades empreendedoras

podem ser encontrados no período da colonização, quando os portugueses chegaram ao Brasil e iniciaram a exploração de recursos naturais, como ouro, prata e madeira.

Carvalho (2007) mostra que no século XVIII, o empreendedorismo no Brasil começou a se desenvolver com a criação de indústrias, como o açúcar, o tabaco e o algodão. Essas indústrias foram responsáveis por impulsionar o crescimento econômico do país e por gerar empregos para a população.

Conforme cita Carvalho (2007) no século XIX, o empreendedorismo no Brasil continuou a se desenvolver, com a criação de novas indústrias, como a têxtil e a metalúrgica. O país também passou por uma série de reformas políticas e econômicas que fomentaram o crescimento do empreendedorismo.

Ainda Carvalho (2007), no século XX, o empreendedorismo no Brasil continuou a evoluir, com o crescimento de novas indústrias, como a química, a automotiva e a aeronáutica. Além disso, o país também passou por importantes mudanças políticas e econômicas, como a abertura do mercado interno e a liberalização das importações.

Carvalho (2007) nos relata ainda que nos últimos anos, o empreendedorismo no Brasil tem se tornado cada vez mais importante, com o surgimento de novas empresas e a criação de iniciativas de apoio ao empreendedorismo, como a Lei de Inovação e o Programa Empreendedor Individual (MEI).

Segundo Moreira (2005), o empreendedorismo no Brasil tem uma história que se estende por séculos e está profundamente enraizada na cultura e na história do país. Desde os tempos coloniais, os brasileiros têm demonstrado uma tendência empreendedora e uma habilidade para se adaptar a situações adversas e criar oportunidades de negócio.

Moreira (2005) mostra ainda que na época colonial, o empreendedorismo no Brasil foi principalmente ligado à exploração da terra e ao comércio com a Europa. A economia do país dependia principalmente da produção de açúcar, tabaco e algodão, e os empreendedores eram principalmente os senhores de engenho, que se dedicavam à produção de açúcar.

Moreira (2005) relata que no século XIX, o Brasil passou por um período de industrialização, o que levou ao surgimento de uma nova classe empresarial. Os empreendedores dessa época eram principalmente industriais e comerciantes que se dedicavam à produção de bens manufaturados e à importação e exportação de produtos.

Moreira (2005) revela que no século XX, o empreendedorismo no Brasil continuou a evoluir e a se diversificar. A economia do país passou por várias transformações, incluindo a criação de um mercado interno mais abrangente e o surgimento de novas indústrias, como a de tecnologia da informação. Os empreendedores dessa época enfrentaram desafios como a concorrência internacional, a instabilidade econômica e as mudanças políticas, mas também tiveram a oportunidade de explorar novas áreas de negócio e criar empresas inovadoras.

Segundo Moreira (2005) nos últimos anos o empreendedorismo no Brasil tem sido visto como uma das principais fontes de crescimento econômico e de criação de empregos no país. Tanto o governo federal tem incentivado o empreendedorismo através de políticas e programas específicos, e há um crescente interesse em promover a cultura empreendedora entre a população. No entanto, o empreendedorismo no Brasil ainda enfrenta desafios como a falta de acesso a financiamento e o alto nível de burocracia enfrentado por empreendedores.

Importância do empreendedorismo

O empreendedorismo tem sido visto como uma forma importante de criar empregos, promover o crescimento econômico e inovar em diversas áreas. Ele pode ser um meio para pessoas desenvolverem suas próprias ideias e transformá-las em negócios bem-sucedidos. Também pode ser um importante motor para a economia de um país.

Ries (2013) nos ensina que o empreendedorismo é importante porque permite que as empresas se adaptem rapidamente ao mercado e às mudanças do ambiente empresarial.

Ries (2013) sugere que as empresas devem se concentrar em criar produtos e serviços que atendam às necessidades dos clientes de maneira eficiente e eficaz, e que devem estar sempre dispostas a testar e aperfeiçoar suas estratégias para maximizar o sucesso. Ele também incentiva os empreendedores a serem criativos e inovadores, e a estarem sempre abertos a novas ideias e soluções.

Ries (2013) revela que o empreendedorismo é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, pois permite que ela se adapte rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes, e ajude a criar valor para os stakeholders. Portanto, o

empreendedorismo é uma habilidade crucial para qualquer empresário ou gerente que deseje ter sucesso no mundo dos negócios.

Gerber (2014) argumenta que muitos empreendedores cometem o erro de se envolver excessivamente nas tarefas operacionais do negócio, em vez de se concentrar em estratégias de crescimento e desenvolvimento a longo prazo.

O autor também enfatiza a importância de ter uma visão clara do negócio e do seu propósito, bem como a importância de ter uma equipe competente e comprometida para ajudar a alcançar essa visão. Além disso, Gerber (2014) destaca a importância de se ter um sistema de negócios bem definido e documentado, para que o negócio possa ser replicado e expandido de maneira consistente e eficiente.

Gerber (2014) vem nos revelar que a chave para o sucesso empreendedor é ter uma combinação equilibrada de visão, sistemas e pessoas. Ao ter esses elementos em ordem, o empreendedor pode criar um negócio que é capaz de funcionar de forma autônoma e alcançar o sucesso a longo prazo.

Christensen (2012) argumenta que o empreendedorismo é importante porque as grandes empresas tendem a ter dificuldades para inovar e se adaptar às mudanças no mercado. Isso ocorre porque elas estão presas a modelos de negócio e estruturas de gerenciamento que foram bem-sucedidos no passado, mas que podem se tornar obstáculos para a inovação e o crescimento no futuro.

Através dos escritos de Christensen (2012) revela que os empreendedores têm uma vantagem em relação às grandes empresas porque são capazes de ser mais ágeis e adaptáveis, e têm menos restrições ao mudar de direção rapidamente. Eles também têm a vantagem de poder entrar em novos mercados ou criar novas categorias de produtos e serviços sem ter que lutar contra a inércia das grandes empresas.

Além disso, Christensen (2012) afirma que o empreendedorismo é importante porque cria empregos e promove o crescimento econômico. Ao inovar e criar novos negócios, os empreendedores geram riqueza e contribuem para o bem-estar da sociedade.

Willet (2000) destaca vários aspectos importantes do empreendedorismo. Alguns deles incluem:

1. O empreendedorismo pode ser uma ótima maneira de criar oportunidades de trabalho e riqueza. Quando você inicia um negócio, pode ter a chance de trabalhar em algo que realmente acredita e que tem paixão. Além disso, o sucesso de um negócio pode trazer uma renda significativa e a possibilidade de investir em outras oportunidades.
2. O empreendedorismo pode ajudar a promover a inovação e o progresso. Quando as pessoas têm a liberdade de explorar suas próprias ideias e soluções para problemas, isso pode levar a novas tecnologias, produtos e serviços que beneficiam a sociedade de maneira geral.
3. O empreendedorismo pode ser uma maneira de criar um impacto positivo no mundo. Muitos empreendedores têm como objetivo não apenas ganhar dinheiro, mas também fazer a diferença no mundo de alguma maneira. Isso pode incluir a criação de empregos em comunidades carentes, o desenvolvimento de soluções ambientais ou a promoção de causas sociais importantes.
4. O empreendedorismo também pode ser uma ótima maneira de aprender e crescer pessoalmente. Iniciar um negócio exige muita dedicação e trabalho duro, mas também pode ser muito gratificante. Além disso, o processo de aprender a gerenciar um negócio pode ajudar a desenvolver habilidades importantes, como liderança, resolução de problemas e adaptabilidade.

Impacto na economia de um país

O empreendedorismo tem um impacto importante na economia de um país ou região. O estudo de Acs e Audretsch (1988) nos mostra que o empreendedorismo pode promover o crescimento econômico por meio da inovação e da criação de novos negócios. Quando os empreendedores criam novas empresas, eles podem gerar empregos e aumentar a produção de bens e serviços, o que contribui para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de um país. Além disso, os empreendedores podem promover a inovação ao introduzir produtos ou processos novos e melhorados no mercado, o que pode levar a uma maior eficiência econômica.

Ainda baseado no estudo de Acs e Audretsch (1988), outra forma pelo qual o empreendedorismo pode impactar a economia é por meio da criação de empregos. Quando os empreendedores abrem novos negócios, eles podem gerar empregos diretos

e indiretos, o que pode ajudar a reduzir o desemprego e a melhorar as condições econômicas da população. Além disso, o empreendedorismo pode promover o desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras na população, o que pode levar a uma maior participação dos indivíduos no mercado de trabalho e a uma economia mais dinâmica.

Davidsson e Honig (2003) vem nos revelar que o empreendedorismo tem uma série de papéis importantes na sociedade e na economia. Alguns desses papéis incluem:

1. **Criação de empregos:** Empreendedores são importantes na criação de novos empregos e na geração de emprego para outras pessoas.
2. **Inovação:** Empreendedores são importantes na introdução de novos produtos, serviços e processos de negócios, o que pode levar a mudanças importantes na economia e na sociedade.
3. **Desenvolvimento regional:** Empreendedores podem contribuir para o desenvolvimento regional ao atrair investimentos e promover a diversificação econômica, o que pode ser importante para o crescimento e prosperidade da região.
4. **Dinâmica econômica:** Empreendedores podem contribuir para a dinâmica econômica, ajudando a criar novas oportunidades de negócios e aproveitar as oportunidades existentes.
5. **Desenvolvimento pessoal:** O empreendedorismo também pode ser uma fonte de desenvolvimento pessoal, proporcionando aos empreendedores a oportunidade de aprender e crescer continuamente.

O empreendedorismo é um tema de grande importância no mundo moderno, pois é um dos principais motores da inovação e do crescimento econômico. Shane (2003) mostra que o empreendedorismo é o processo de criação de novas organizações ou a expansão de organizações existentes, por meio da identificação e exploração de oportunidades de negócio.

Shane faz a revelação de que o empreendedorismo pode ser visto como uma forma de lidar com o incômodo, ou seja, o desconforto gerado pelo ambiente de incerteza e mudança constante em que vivemos. Empreendedores são pessoas que buscam

soluções para problemas, que estão dispostos a assumir riscos e que estão sempre procurando formas de inovar e de encontrar novas oportunidades.

Ainda segundo autor Shane (2003), o empreendedorismo é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, ele promove o crescimento econômico, pois as novas empresas criadas por empreendedores podem gerar empregos e renda para a sociedade. Além disso, o empreendedorismo pode contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas, o que pode levar ao desenvolvimento de novas tecnologias e produtos.

Para Shane (2003), outra razão pela qual o empreendedorismo é importante é que ele pode ajudar a resolver problemas sociais e ambientais. Empreendedores podem encontrar soluções inovadoras para problemas complexos, como a falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, ou a preservação do meio ambiente.

Além disso, Shane (2003) cita que o empreendedorismo pode ser uma forma de promover a autonomia e a independência dos indivíduos, pois permite que as pessoas criem seus próprios empregos e tenham mais controle sobre suas vidas profissionais.

Impacto na economia brasileira

O empreendedorismo tem um impacto significativo na economia brasileira, pois pode contribuir para o crescimento econômico, a criação de empregos e o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Além disso, o empreendedorismo pode promover a inovação e a competitividade em diferentes setores da economia, o que pode levar a um aumento da produtividade e da qualidade de vida da população.

Conforme o estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), os micro e pequenos negócios respondem por cerca de 99% das empresas no Brasil e empregam cerca de 50% da força de trabalho do país. Além disso, os micro e pequenos negócios são responsáveis por cerca de 35% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. Isso demonstra o papel importante que o empreendedorismo tem na economia brasileira.

O empreendedorismo tem sido um importante motor da economia brasileira, confiante para o crescimento e desenvolvimento do país. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o empreendedorismo pode ter vários efeitos positivos na economia, como:

1. **Geração de emprego e renda:** as empresas, especialmente as micro e pequenas, são responsáveis por cerca de 50% dos empregos formais no Brasil. Elas também ajudam a promover a distribuição de renda, uma vez que muitas vezes empregam pessoas de baixa renda.
2. **Crescimento econômico:** as empresas, especialmente as inovadoras, podem contribuir para o crescimento da economia ao gerar novas soluções e produtos, aumentar a eficiência e a produtividade e criar novas oportunidades de negócios.
3. **Desenvolvimento regional:** o empreendedorismo pode ajudar a promover o desenvolvimento econômico em regiões mais afastadas ou menos voltadas, gerando empregos e impulsionando o crescimento local.
4. **Inovação:** os empreendedores são responsáveis por muitas das inovações que ocorrem no país, o que pode contribuir para o aumento da competitividade e a promoção do desenvolvimento tecnológico.
5. **Diversificação da economia:** o empreendedorismo pode ajudar a diversificar a economia do país, criando novas oportunidades de negócios em setores diferentes e promovendo a competitividade.

Outro estudo, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, também destaca o papel importante do empreendedorismo na economia brasileira. Segundo o estudo, os pequenos negócios têm uma taxa de sobrevivência maior do que as grandes empresas e criam para a geração de negócios e o crescimento econômico. Além disso, o empreendedorismo pode promover a inclusão social, pois pode dar oportunidades para pessoas que têm dificuldades em encontrar emprego em grandes empresas.

Ainda segundo a Fundação Getúlio Vargas, o empreendedorismo tem um papel importante na economia brasileira, pois cria novas empresas e gera empregos, o que contribui para o crescimento e desenvolvimento do país. Além disso, o empreendedorismo também pode promover a inovação e a concorrência, o que pode levar a preços mais baixos e a um aumento da qualidade dos produtos e serviços disponíveis no mercado.

Baseando-se ainda no estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o empreendedorismo tem um papel importante na economia brasileira, pois ajuda a aumentar a produtividade e a competitividade da economia. Além disso, o

empreendedorismo também pode promover a inclusão social, ao criar oportunidades de trabalho e renda para as pessoas.

No entanto a Fundação Getúlio Vargas nos lembra o quão importante saber que o sucesso do empreendedorismo depende de vários fatores, como o ambiente de negócios, a disponibilidade de recursos financeiros e o apoio da comunidade e do governo. Portanto, é importante que o governo e os empresários trabalhem juntos para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação no Brasil.

Metodologia

Para a elaboração desse estudo, utilizou-se como métodos de trabalho, uma pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva com o tratamento de dados qualitativo.

Pizzani et al. (2012) nos revela que entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes.

Já segundo Severino (2007), a pesquisa bibliográfica realiza-se pelo registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos.

Quanto a sua natureza, adotou-se uma pesquisa descritiva, pois esse tipo de trabalho objetiva retratar o assunto estudado, recorrendo ao material bibliográfico. Assim, tem como objetivo comprovar hipóteses propostas no presente estudo.

Nunes, Nascimento e Luz (2016), nos apresentam que a pesquisa descritiva inclui um estudo observacional, onde se compara dois grupos similares, sendo assim, o processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. A grande contribuição da pesquisa descritiva é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida.

Para o presente estudo, o tratamento dos resultados se realiza de maneira qualitativa. Segundo Beuren (2003), análises mais profundas do fenômeno em estudo são concebidas na pesquisa qualitativa.

Para Beuren (2003), na pesquisa qualitativa, análises mais profundas do fenômeno em estudo são elaboradas. A abordagem qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo, já que este último é superficial.

Portanto, transpõe os resultados em conceitos e ideias. Nessa abordagem de pesquisa, demanda um estudo amplo do objeto de pesquisa, considerando-se o contexto e a sociedade em que ele está inserido.

Resultados

A presente pesquisa vem através da urgência de mostrar que o empreendedorismo é salutar para todos os aspectos econômicos não só do Brasil, escopo dessa pesquisa, mas também mundialmente. Todos os dados foram conseguidos por meio de análise bibliográfica que vieram a agregar em todo o escopo desse artigo.

No início do primeiro capítulo, apresentamos a compreensão do que é o empreendedorismo através de diversas publicações de autores renomados. O empreendedorismo é muito mais do que apenas um curso de formação e envolve liderança, criação, iniciação e gerenciamento de um negócio. Isso pode incluir a busca por novas oportunidades de negócio, inovação e tomada de riscos. Empreendedores são capazes de transformar suas ideias em realidade e podem atuar em diferentes áreas, como negócios, sociais ou ambientais. As oportunidades empreendedoras são situações em que novos produtos, serviços ou métodos organizacionais podem ser apresentados e comercializados a preços mais altos que os seus custos. É importante ter uma visão clara e um plano de execução, bem como a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças no mercado. O empreendedorismo também inclui a aceitação do fracasso como parte do processo de aprendizado e crescimento.

No percorrer do segundo capítulo apresentamos um breve histórico do empreendedorismo no mundo, referendado através da citação de diversos autores. O empreendedorismo é uma atividade antiga que tem sido importante para o crescimento econômico e o progresso social. Existem diversas teorias e abordagens sobre o empreendedorismo, incluindo a teoria de Christensen sobre a ameaça de novos concorrentes com tecnologias disruptivas, a abordagem de Ries baseada em

experimentação rápida e iteração, e a teoria de Neck sobre as características psicológicas e comportamentais comuns entre os empreendedores bem-sucedidos. Shapero e Sokol definem o empreendedorismo como o processo de criar algo novo com valor e argumentam que ele é uma dimensão social que pode ter um impacto significativo na sociedade e na economia de uma região. Timmons e Spinelli descrevem o empreendedorismo como o processo de criar algo novo com valor através da combinação de recursos médicos, técnicos e humanos para atender a uma necessidade ou demanda. O empreendedorismo pode ser incentivado por políticas governamentais e programas de apoio e é importante que os governos e instituições educacionais promovam o empreendedorismo entre seus cidadãos e estudantes.

O capítulo três trata da história do empreendedorismo no Brasil, que é descrita como longa e complexa, começando durante a colonização portuguesa e continuando até os dias de hoje, passando por períodos de crescimento e desafios. O empreendedorismo é destacado como importante para o crescimento econômico e progresso social do país, mas também é mencionado que o Brasil enfrenta obstáculos para promovê-lo, como a dificuldade de acesso ao crédito e o ambiente de negócios complexo. Alguns autores defendem a necessidade de políticas governamentais e programas de apoio para incentivar o empreendedorismo e sugerem que governos e instituições educacionais devem fomentar o empreendedorismo entre seus cidadãos e estudantes.

O quarto capítulo nos remete à importância do empreendedorismo, que é a prática de criar e gerenciar uma empresa ou organização. Isso pode incluir a criação de um novo negócio ou a expansão de uma empresa já existente. O empreendedorismo tem um impacto significativo na economia de um país ou região, pois pode promover o crescimento econômico através da inovação e da criação de novas empresas. Além disso, o empreendedorismo pode ter outras funções importantes na sociedade, como o desenvolvimento regional e o desenvolvimento pessoal dos indivíduos envolvidos. Alguns autores defendem a necessidade de programas de treinamento e apoio ao empreendedorismo e sugerem que governos e instituições educacionais devem incentivar o empreendedorismo entre seus cidadãos e estudantes. O empreendedorismo pode ser motivado por diferentes razões, como a busca por independência e realização pessoal, e pode ser influenciado por fatores internos, como o perfil do empreendedor e suas habilidades, e fatores externos, como o ambiente de negócios e as políticas governamentais.

No último capítulo, o assunto abordado é o impacto do empreendedorismo na economia brasileira. É importante destacar que o empreendedorismo pode ter um impacto positivo no crescimento econômico do país, criação de empregos e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. No Brasil, os micro e pequenos negócios são responsáveis por quase todas as empresas e empregam cerca da metade da força de trabalho do país, além de contribuir com cerca de 35% do PIB. Para fomentar o empreendedorismo, o governo deve criar condições favoráveis para o início e o crescimento de novas empresas, como simplificar o processo de abertura de empresas, facilitar o acesso a crédito e treinamento para empreendedores, além de promover a inovação e a pesquisa. Além disso, é importante que haja apoio aos empreendedores por parte de instituições e organizações que promovam o empreendedorismo e a inovação.

No microambiente, o empreendedorismo pode criar empregos, aumentar a renda das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico local. Além disso, pode promover a inovação e a criação de novos produtos e serviços, gerando uma maior diversidade econômica. No macroambiente, o empreendedorismo pode ter um impacto positivo no crescimento econômico geral do país, além de contribuir para a redução do desemprego e aumento da competitividade nacional.

Além disso, os autores também ressaltam a importância do empreendedorismo em termos sociais e culturais. O empreendedorismo pode promover a mudança social e a inclusão de grupos marginalizados, como mulheres, jovens, minorias étnicas e imigrantes. Ele também pode contribuir para a preservação da cultura local, incentivando a produção e comercialização de produtos artesanais e regionais.

No entanto, os autores também alertam para os possíveis riscos e desafios do empreendedorismo, especialmente em contextos de baixo desenvolvimento econômico e alta incerteza. Nestes casos, é importante que as políticas públicas e os programas de apoio ao empreendedorismo tenham em consideração as peculiaridades e desigualdades regionais e sociais, a fim de maximizar os benefícios e minimizar os riscos para a sociedade.

Considerações Finais

Em conclusão, o empreendedorismo é uma força crucial na economia brasileira, pois ajuda a criar novos negócios e indústrias, fomenta a inovação e estimula a criação de

empregos. Além disso, o empreendedorismo pode promover a diversificação da economia e ajudar a promover o crescimento econômico. No entanto, é importante notar que o sucesso do empreendedorismo depende de uma série de fatores, incluindo o ambiente econômico, as políticas governamentais, o apoio das instituições financeiras e o acesso ao capital de investimento. Portanto, para maximizar os benefícios do empreendedorismo para a economia brasileira, é importante criar um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento de novas empresas.

Referências

- ACS, Zoltan J.; AUDRETSCH, David B. **Innovation in large and small firms: an empirical analysis**. The American Economic Review, v. 78, n. 4, 1988.
- BARROS, R. **Empreendedorismo no Brasil: Uma história de sucesso e fracasso**. São Paulo: Atlas, 2009.
- BEUREN, I. M. **Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 195 p.
- CARVALHO, A. **Empreendedorismo no Brasil: um estudo de caso**. São Paulo: Atlas, 2007.
- CHRISTENSEN, Clayton M., **O Dilema da Inovação: Quando as Novas Tecnologias Levam Empresas ao Fracasso**, 2012, São Paulo, M. Books do Brasil
- DAVIDSSON, P.; HONIG, B. **The role of social and human capital among nascent entrepreneurs**. Journal of Business Venturing, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 301-331, 2003.
- DRUCKER, P. (1985). **Inovação e empreendedorismo: prática e princípios**. Harper & Row.
- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Empreendedorismo no Brasil: estudo sobre o perfil do empreendedor brasileiro. Disponível em: <https://www.fgv.br/fgvprojetos/empreendedorismo-no-brasil-estudo-sobre-o-perfil-do-empresendedor-brasileiro/>. Acesso em: 20 dez. 2022.
- GARTNER, WB (1988). **"Quem é um empreendedor?" é a pergunta errada**. American Journal of Small Business, 12(4), 11-32.
- GERBER, Michael E. **O Mito do Empreendedor**. Fundamento, 2014.
- KURATKO, DF e HODDGETTS,, RM (2008). **Empreendedorismo: teoria, processo e prática**. São Paulo: Saraiva.
- MOREIRA, E. M. **Empreendedorismo no Brasil: Desafios e oportunidades**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005
- NECK, Heidi M.; NECK, Christopher P.; MURRAY, Emma L. **The Entrepreneurial Mindset**. Boston: Pearson, 2016.
- NUNES, G. C.; NASCIMENTO, M. C. D.; LUZ, M . A. C. A. **Pesquisa científica: conceitos básicos**. Id on Line - Revista Multidisciplinar de Psicologia, [S.l.], v. 10, n. 29, p. 144-151, fev. 2016. DOI: <https://doi.org/10.14295/idonline.v10i1.390>. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/390>. Acesso em: 16 dez. 2022.

- PIZZANI, Luciana, et al. **A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento**. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, 2012. DOI: 24 10.20396/rdbci.v10i1.1896. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896>. Acesso em: 16 dez. 2022.
- RIES, Eric. **Constante Inovação Cria Empresas Radicalmente Exitosas**. São Paulo: Campus Elsevie, 2013.
- RYAN, Eileen. **Your Own Business: The Only Startup Book You'll Ever Need**. Nova York: Entrepreneur Press, 2010.
- SARASVATHY, SD (2001). **Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency**. *Academy of Management Review*, 26(2), 243-263.
- SEBRAE (SP). **Empreendedorismo no Brasil**. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/empreendedorismo-no-brasil> . Acesso em: 20 dez. 2022.
- SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo, SP: Cortez, 2007.
- SHANE, S. e VENKATARAMAN, S. (2000). **The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research**. *Academy of Management Review*, 25(1), 217-226.
- SHANE, S. (2003). **A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus**. Edward Elgar Publishing.
- SHAPERO, A., & SOKOL, L. (1982). **The Social Dimensions of Entrepreneurship**. Em DL Sexton & RW Smilor (Eds.), *The Art and Science of Entrepreneurship* (pp. 11-30). Cambridge, MA: Ballinger.
- Timmons, JA, & Spinelli, S. (2007). **Creating New Ventures: Entrepreneurship for the 21st Century**. Boston, MA: McGraw-Hill.
- TIMMONS, J. A.; SPINELLI, S. **Criação de Novos Empreendimentos: Empreendedorismo para o Século XXI**. Boston, MA: McGraw-Hill, 2007.
- WILLETT, Rodney. **The Right Way to Start Your Own Business**. Elliot Right Way Books (January 1, 2000)